

MEHNAT TO'G'RISIDAGI QONUNCHILIKNING AMAL QILISH SOHASI VA MEHNAT SOHASIDAGI BOSHQA HUQUQIY HUJJATLARNING TIZIMLI TAHLILI

Xurramov E'zozbek Baxron o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Atrof-muhit huquqi va barqaror rivojlanish mutaxassisligi magistri

e-mail: ezozbekxurramov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054370>

Annotatsiya: Ushbu tezisda mehnat to'g'risida qonunchilik va ularning turlari, amal qilish sohasi, mehnat sohasidagi boshqa huquqiy hujjatlarning yuridik ahamiyati va ularning ustunlik darajasi, shuningdek, ularning qo'llanish yo'nalishlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: mehnat kodeksi, jamoa shartnomasi, jamoa kelishuvlari, normativ-huquqiy hujjatlar, kasaba uyushmasi qo'mitasi, ichki hujjatlar, mehnat shartnomasi.

Bugungi kunda aholining yildan-yilga oshib borayotganligi bilan bir qatorda ishchi kuchining ham oshib borishi, doimiy ish va barqaror daromadga nisbatan talab oshishi kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida fuqarolarning mehnat qilishga oid huquq va manfaatlarini himoya qilishga doir qonunchilikni takomillashtirishni dolzarb vazifa qilib qo'ymoqda.

O'zbekiston Respublikasida mehnatga oid munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjat Mehnat kodeksi hisoblanadi. Bunga qo'shimcha ravishda turli qonunosti hujjatlari ham qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 10-moddasiga ko'ra mehnat to'g'risidagi qonunchilik ushbu Kodeksdan hamda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratligi keltirib o'tilgan. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida xodimlar uchun O'zbekiston Respublikasining mehnat to'g'risidagi qonunchiligiga yoki mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga nisbatan imtiyozliroq qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarining qoidalari mehnatga oid yakka tartibdagi munosabatlar va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlar O'zbekiston Respublikasining mehnat to'g'risidagi qonunchiligida to'g'ridan-to'g'ri tartibga solinmagan hollarda ham qo'llaniladi.

Yuqorida keltirilgan normadan shuni tushunish mumkinki, mehnat to'g'risidagi qonunchilik, avvalo, Mehnat kodeksidan, shuningdek, yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat ekan.

Mehnat to'g'risidagi qonunchilik xodim va ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarga, shuningdek, yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi. Mehnat to'g'risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, mehnat shartnomasida nazarda tutilgan mehnat shartlarini ish beruvchi tomonidan ta'minlashda xodimning mehnat vazifasini ichki mehnat tartibiga bo'ysungan holda haq evaziga shaxsan bajarishi haqidagi, xodim bilan ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga asoslangan munosabatlar yakka tartibdagi mehnat munosabatlaridir.

Xodim bilan ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni

haqiqatda tartibga soladigan fuqarolik-huquqiy xususiyatga ega shartnomalar (fuqarolik shartnomalari) tuzish taqiqlanadi.

Yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlar jumlasiga quyidagilar kiradi:

- xodimni ish beruvchida ishga joylashtirishga oid munosabatlar;
- xodimni ish beruvchida kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va uning malakasini oshirishga oid munosabatlar;
- mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik jarayonida shakllanadigan jamoaviy mehnat munosabatlari;
- mehnat to'g'risidagi qonunchilikka, mehnatni muhofaza qilish qoidalariga hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga rioya etilishi ustidan tekshiruv va nazoratga oid munosabatlar;
- mehnat nizolarini ko'rib chiqishga oid munosabatlar.

Agar O'zbekiston Respublikasining qonunlarida yoki xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi hududida mehnat to'g'risidagi qonunchilik bilan belgilangan qoidalar chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ishtirokidagi, chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan tashkil etilgan yoki ta'sis etilgan tashkilotlar yoxud ushbu fuqarolar, shaxslar ishtirokidagi, xalqaro tashkilotlar va chet el yuridik shaxslari ishtirokidagi mehnatga oid munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi.

Mehnat to'g'risidagi qonunchilikning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi davlat xizmatchilariga, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining xorijdagi davlat muassasalariga (diplomatik, konsullik muassasalariga va boshqa muassasalarga) ishga yuborilgan xodimlariga, shuningdek qonunda nazarda tutilgan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan muqobil xizmatni o'tayotgan shaxslarga nisbatan tatbiq etiladi.

Mehnat kodeksi umume'tirof etilgan qoidalar bilan bir qatorda ish beruvchi va xodimlarning huquq va manfaatlarini to'laqonli o'zida aks ettirgan. Ammo ba'zi bir davlat tashkilotlari borki, ularning o'z normativ-huquqiy hujjatlari mavjud bo'lib, o'zaro mehnatga oid munosabatlari ushbu normativ-huquqiy hujjatlari bilan tartibga solinadi. Bunga misol tariqasida Mehnat kodeksining 11-moddasida keltirilgan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar, shuningdek ichki ishlar va davlat bojxona xizmati organlarida, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatida, Milliy gvardiyasida xizmat o'tayotgan harbiy xizmatchilar (xodimlar) va ularga tenglashtirilgan boshqa shaxslarni keltirish mumkin. Ushbu shaxslarga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilikning maxsus qonunchilikka zid bo'lmagan qismi tatbiq etiladi. Ya'ni ularning o'zlariga tegishli bo'lgan maxsus qonunchilik hujjatlari mavjud bo'lib, avvalo ushbu maxsus qonunchilik hujjatlari qo'llaniladi. Mehnat kodeksining esa, o'sha maxsus qonunchilikka zid bo'lmagan qismi qo'llanilishi mumkin.

Yuqorida keltirilganidan tashqari sudyalarning mehnat faoliyatini huquqiy tartibga solinishini ham misol tariqasida keltirish mumkin. Ularga ham yuqorida keltirilganidek, "Sudlar to'g'risida"gi qonun va boshqa sudlar to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinmagan qismigina mehnat qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Xuddi shuningdek Prokuratura organlari xodimlariga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilikning prokuratura organlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilikka zid bo'lmagan qismi tatbiq etiladi. Qutqaruv xizmatlarining va professional qutqaruv tuzilmalarining mehnat shartnomasi

bo'yicha ishlayotganlar jumlasidan bo'lgan qutqaruvchilarining mehnatga oid munosabatlariga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilikning amal qilishi "Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan tartibga solinmagan qismi bo'yicha tatbiq etiladi.

Jinoyatlar sodir etganlik uchun sudning hukmi bilan hukm qilinganlarning mehnatga oid munosabatlariga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilikning amal qilishi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksida nazarda tutilgan istisnolar va cheklovlar hisobga olingan holda tatbiq etiladi.

Yuqorida keltirib o'tilganlaridan bilish mumkinki, Mehnat kodeksi mehnatda oid munosabatlarni tartibga soluvchi universal manba hisoblanib, maxsus davlat tashkilotlarining nizom va boshqa maxsus qonunchilik hujjatlariga zid kelmagan yoki ushbu maxsus qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinmagan qismi Mehnat kodeksi bilan tartibga solinar ekan.

Mehnat to'g'risidagi qonunchilik qisman qo'llaniladigan sohalarni yuqorida ko'rib o'tdik. Biroq shunday subyektlar ham borki, agarda ular ushbu Kodeksda belgilangan tartibda bir vaqtning o'zida ish beruvchilar yoki ularning vakillari sifatida ish yuritmasa ularga mehnat mehnat to'g'risidagi qonunchilik umuman tatbiq etilmaydi. Ushbu shaxslar amaldagi Mehnat kodeksining 11-moddasida quyidagicha keltirib o'tilgan:

- muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar;
- tashkilotlarning kuzatuv kengashlari a'zolari;
- mazkur tashkilotning xodimlari bo'lmagan taftish komissiyalari a'zolari (taftishchilar);
- fuqarolik-huquqiy xususiyatga ega shartnomalar asosida ishlarni bajarayotgan (xizmatlar ko'rsatayotgan) shaxslar;
- agar qonunda belgilangan bo'lsa, boshqa shaxslar.

Ushbu moddaning oxirgi qismiga ko'ra, agar shaxsiy mehnatdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar fuqarolik-huquqiy xususiyatga ega shartnoma asosida yuzaga kelgan bo'lsa, biroq keyinchalik ushbu Kodeksda yoki boshqa qonunlarda belgilangan tartibda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar deb e'tirof etilgan bo'lsa, bunday munosabatlarga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilik va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlar qoidalari qo'llanilishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni fuqarolik-huquqiy xususiyatga ega shartnoma asosida yuzaga kelgan shaxsiy mehnatdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar (masalan, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi) keyinchalik ushbu munosabatlarda mehnatga oid munosabatlar elementlari vujudga kelsa, ushbu munosabatlar yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar deb e'tirof etiladi va mehnat to'g'risidagi qonunchilik va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlar qoidalari qo'llaniladi.

Mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlardan tashqari boshqa mehnat haqidagi huquqiy hujjatlar ham mavjud bo'lib, bular quyidagilardir:

- jamoa kelishuvlari;
- jamoa shartnomalari;
- ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishuvga ko'ra qabul qilinadigan ichki hujjatlar;
- ichki hujjatlar, shu jumladan ish beruvchi o'z vakolatlari doirasida yakka o'zi qabul qiladigan yakka tartibdagi huquqiy hujjatlar.

Mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda xodimlar uchun mehnat to'g'risidagi qonunchilikda belgilanganiga nisbatan qo'shimcha huquqlar va kafolatlar nazarda tutilishi mumkin. Bularga mehnat uchun rag'batlantirish turlari va shartlari, qo'shimcha mehnat ta'tillari, moddiy yordamlar va boshqalarni keltirish mumkin. Mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga xodimning holatini mehnat to'g'risidagi qonunchilikka nisbatan yomonlashtiruvchi qoidalarni kiritishga yo'l qo'yilmaydi. Misol tariqasida Mehnat kodeksida belgilan yillik mehnat ta'tilining eng kam davomiyligidan ham kamaytirish mumkin emasligini keltirishimiz mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishda, avvalo, mehnatga oid xalqaro hujjatlar (konvensiya, pakt, bitim va boshq.), undan keyin esa O'zbekiston Respublikasining mehnat to'g'risidagi qonunchiligi qo'llaniladi. Keyingi o'rinda mehnatga oid boshqa huquqiy hujjatlar turadi va ular yuqorida keltirilganlariga zid bo'lishi yoki xodimning ahvolini yomonlashtirmasligi lozim. Bundan kelib chiqadiki, mehnatga oid munosabatlarda avvalo xodimning va ish beruvchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishi va ularni samarali amalga oshirilishi ta'minlanishi shart va zarur. Bunda ko'zlangan maqsad fuqarolarning munosib mehnat qilishga oid konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirilishini ta'minlashdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi;
3. O'zbekiston Respublikasining "Prokuratura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida"gi 29.08.2001-yildagi 257-II-sonli Qonuni;
4. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi 28.07.2021-yildagi O'RQ-703-sonli Qonuni;
5. Yo'ldosh Tursunov. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga sharh (Ilmiy-amaliy, moddalar bo'yicha sharhlar). – T.: "Adolat", 2018. – 864 bet;
6. A.Inoyatov. O'zbekiston Respublikasi Mehnat huquqi. – T.: "Iqtisodiyot va huquq dunyosi" nashriyot uyi, 2002. – 384 bet;
7. Mualliflar jamoasi. Mehnat huquqi. Darslik. – T.: TDYU nashriyoti, 2021. – 248 bet;
8. Y.Tursunov, M.Usmonova. Mehnat huquqi. Darslik. – T.: "Moliya", 2006. – 227 bet.